

**UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

**Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNİK RADOVA**

Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine

Urednik
Prof. dr Predrag Ostojić
predsednik Naučnog odbora

Tehnički sekretar
Gordana Ristanović

Izdavač
„Galaksijanis”, Niš

Za izdavača
Mlađan Ranđelović

Niš, 2025.

Tehnička priprema
„PMR prepress”, Niš

Štampa
„Galaksijanis”, Niš

Tiraž
380 primeraka

ISBN 978-86-6233-714-6

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

616-002.77(082)

**УДРУЖЕЊЕ реуматолога Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем
(2025 ; Копаноник)**

Zbornik radova / Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Hotel „Grand” 25–28. septembar 2025. godine ; [urednik Predrag Ostojić]. - Niš : Galaksijanis, 2025 (Niš : Galaksijanis). - 163 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 380. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-86-6233-714-6

1. Удружење оболелих од реуматских болести Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем (2025 ; Копаноник)

а) Ревматизам -- Зборници

COBISS.SR-ID 175986697

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Kopaonik, Hotel „Grand”, 25–28. septembar 2025. godine

**POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE**

TEME KONGRESA

**CREVNI TRAKT I ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI
OSTEOARTRITIS
SJÖGREN OV SINDROM
METABOLIČKE BOLESTI KOSTIJU**

POČASNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr ZLATIBOR LONČAR, ministar zdravlja

Članovi

Prof. dr MILAN NEDELJKOVIĆ,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr NEBOJŠA STANKOVIĆ
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr PAVLE MILENKOVIĆ,
počasni predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr BRANISLAV BOBIĆ
Prof. dr NEMANJA DAMJANOV
Prof. dr ALEKSANDAR DIMIĆ
Prof. dr BRANISLAVA GLIŠIĆ
Prof. dr ZORICA MARKOVIĆ
Mr sci. med. dr JOVAN NEDOVIĆ
Prof. dr RADMILA PETROVIĆ
Prof. dr NADA PILIPOVIĆ
Prof. dr MARIJA RADAČ-PEROVIĆ
Prof. dr ALEKSANDRA STANKOVIĆ
Prof. dr DUŠAN STEFANOVIĆ
Prof. dr ROKSANDA STOJANOVIĆ
Prim. dr sci. med. dr GORDANA SUŠIĆ
Prof. dr NADA VUJASINOVIĆ STUPAR

**ORGANIZACIONI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Asist. dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Prim. dr IVANA ALEKSIĆ MILENKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Kl. asist. dr sci. med. dr BRANKO BARAĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr MILAN LAZAREVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Izvršni organizator

Mondorama d.o.o. Niš

**NAUČNI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Sekretari

Dr MARIJA ATANASKOVIĆ POPOVIĆ

Asist. dr sci. med. dr MILICA GRUJIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr TANJA JANKOVIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Prof. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

Prof. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

P 09

DEMIJELINIZACIJA CENTRALNOG NERVENOG SISTEMA KAO NEŽELJENO DEJSTVO TERAPIJE TNF ALFA INHIBITOROM: PRIKAZ BOLESNIKA

Aleksandra Savić^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}, Aleksandra Glavčić^{1,2},
Bojana Pavlović¹, Ksenija Bošković^{1,2}

¹Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Uvod: Upotreba golimumaba, inhibitora faktora nekroze tumora alfa (TNF- α), značajno je unapredila lečenje bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom (AS). Međutim, opisani su retki slučajevi demijelinizacije centralnog nervnog sistema, uključujući optički neuritis kao najčešći klinički entitet.

Cilj: Prikaz bolesnika sa AS kod koga su tokom terapije golimumabom nastale demijelinizacione promene klasifikovane kao potencijalna terapijska komplikacija.

Materijal i metode: Bolesniku, starosti 41 godinu, je 2019. godine postavljena dijagnoza aksijalnog spondiloartritisa (inflamatorni bol lumbosakralne kičme, dobar odgovor na nesteroidne antiinflamatorne lekove, obostrani sakroilitis verifikovan magnetnom rezonancom (MR)). Na radiografiji su opisani sindesmofiti u donjem segmentu torakalne kičme, dok je HLA B27 bio negativan. Zbog održavanja visoke aktivnosti bolesti (BASDAI 7,7; BASFI 7,0; ASDAS-CRP 3,91) februara 2020. god. je u terapiju uveden golimumab u mesečnoj dozi od 50 mg subkutano uz intermitentnu primenu parenteralnog glukokortikoida. Nakon 7 meseci terapije postignuta je niska aktivnost bolesti uz dobru toleranciju (BASDAI 0,2; BASFI 0,3; ASDAS-CRP 0,64). Bolesnik leči i insulinozavisan oblik dijabetes melitusa, hipertenziju i hiperlipidemiju. 2022. godine podvrgnut je laserskoj fotokoagulaciji retine oba oka. Tegobe u vidu suženja i zamućenja vida na levo oko je primetio po buđenju 20.01.2025. sa zahvatanjem centralnog dela vidnog polja. Narednih 5 dana se područje proširilo, vid je bio mutniji, u sredini je imao svetlosivo zamućenje gde uopšte ne vidi. Neurološkim pregledom registrovan je ovalni skotom u centralnom vidnom polju sa nazalnom projekcijom, bez detekcije svetlosnih nadražaja u zahvaćenom području. Laboratorijske analize, uključujući imunološki skrining u cilju isključivanja sistemskog eritemskog lupusa i antifosfolipidnog sindroma, bile su uredne, uz izuzetak hipovitaminoze vitamina D. Serološko testiranje na MOG i AQP4 antitela bilo je negativno. Analizom cerebrospinalne tečnosti je dobijen uredni citohemijski nalaz, bez prisustva oligoklonalnih IgG traka u likvoru. Na levom oku registrovana je značajno smanjena vidna oštrina (VOS 0.01), uz normalne vrednosti intraokularnog pritiska od 19 mmHg. Fundoskopski je uočen oslabljen refleks makule, levo parafoveolarno temporalno grupica eksudata praćena blagim okolnim edemom. Duž vaskularnih arkada nalazilo se više tačkastih hemoragija, dok je duž donje nazalne arkade desno bila prisutna manja plamičasta hemoragija. OCT-om makule je registrovana plitka foveolarna depresija uz parafoveolarna temporalna hiperreflektivna ulaganja. Nalaz vizuelno evociranih potencijala je ukazao na postojanje izraženih smetnji provođenja prehirijazmalno pri stimulaciji levog oka. Na MR endokranijuma uočene su višestruke ovalne lezije supratentorijalne bele mase, sa dominantno periventrikularnom distribucijom u frontoparijetalnim regijama obostrano, temporalno levo, jukstakortikalno okcipitalno i frontalno desno. Morfološke karakteristike navedenih promena odgovaraju hroničnim demijelinizacionim lezijama. U intrakanalikularnom i intrakranijalnom segmentu levog optičkog nerva registrovana je izmenjena signalna struktura koja je kompatibilna sa nalazom optičkog neuritisa. Ordinirana je sedmodnevna pulsna kortikosteroidna terapija (metilprednizolon 1 g dnevno) sa značajnim, ali nepotpunim poboljšanjem oštrine vida. Na osnovu kliničke slike i rezultata sprovedene dijagnostike, demijelinizacione promene, uključujući optički neuritis, okarakterisane su kao neželjeno dejstvo terapije, uz preporuku da se obustavi primena golimumaba i godišnju kontrolu MR endokranijuma.

Zaključak: Golimumab predstavlja efikasnu terapijsku opciju u lečenju AS, ali se, uprkos kontinuiranom praćenju pacijenata mogu javiti retki i klinički značajni neurološki neželjeni efekti. Individualni pristup i blagovremeno uključivanje multidisciplinarnog tima u slučaju razvoja komplikacija predstavlja osnovu savremenog lečenja.

Ključne reči: ankilozirajući spondilitis, golimumab, demijelinizacija.